

UM NOVO OLHAR PARA A EDUCAÇÃO: METODOLOGIAS ATIVAS

Ciências Humanas, Edição 111 JUN/22 / 29/06/2022

A NEW LOOK AT EDUCATION: ACTIVE METHODOLOGIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6780285

Autoria:

Carolina Sausen*

*Professora da Rede Municipal de Ijuí. E-mail: carolinasausen@hotmail.com.

RESUMO

A grande mudança da sociedade, traz com ela uma reflexão sobre o ensino tradicional e a importância de trazer uma evolução nas metodologias de ensino, contemplando os alunos de hoje e seus interesses. Hoje encontramos nas metodologias ativas um modelo educacional que promove ao aluno o papel protagonista de seu aprendizado e um lugar novo aos professores de mediadores e incentivadores. Devemos desmistificar aos professores o medo de passar por uma reconstrução nos processos de ensino aprendizagem, estar abertos a descobrir na educação, novas possibilidades e usar de métodos e dá tecnologias como aliados nesse novo processo. Concluindo assim que esse novo modelo proposto de ensino vem para contribuir no interesse dos alunos pelo aprender e na construção de um cidadão crítico e participativo.

Palavras chaves: Metodologias Ativas. Educação. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT

The great change of the society, brings with it a reflection on the traditional teaching and the importance of making an evolution in the teaching methodologies, contemplating the students of today and their interests. Today we find in active methodologies an educational model that promotes the student the leading role of their learning and a new place for teachers of mediators and supporters. We must demystify to teachers the fear of going through a reconstruction in the processes of teaching learning, be open to discover in education new possibilities and use of methods and gives technologies

as allies in this new process. By concluding thus that this proposed new teaching model contributes to the interest of students in learning and building a critical and participative citizen.

Keywords: Active Methodologies. Education. Teaching. Learning.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos novos tempos, de informações momentâneas e acesso rápido a tudo, e essa mudança atingiu diretamente a escola e a forma com que trabalhamos, a pandemia acelerou um processo que há anos estava batendo em nossa porta, e por inúmeras vezes ignoramos acreditando que a educação poderia permanecer do jeito que estava, mas mesmo que quase imposta chegou mostrando que é possível uma evolução na educação, e novas metodologias para dentro da sala de aula.

Nós educadores não podemos negar a nova condição que está aí, de uma sociedade que tem respostas na palma da mão, alunos cada vez mais conectados e ligados às informações, nós professores precisamos urgentemente repensar nossa prática educativa e nos adequar a esse novo mundo e a esse novo aluno.

Essa mudança, esse novo, por vezes não é aceita, pois estamos acomodados naquilo que aprendemos a fazer por anos, porém se analisarmos essa realidade e compreender esse processo de evolução, vamos perceber a necessidade desse passo a ser dado. Faz-se necessário da categoria educacional uma “revolução profissional” cuja ideia principal é entender esse novo aluno, e repensar as metodologias, fazendo com que possamos aplicar uma didática pensada para os alunos de hoje, que são sujeitos que têm um acesso às informações muito rápidas e trazem consigo experiência, utilizando de ferramentas diferentes metodologias e recursos tecnológicos como um suporte e estratégia para inovação na educação.

O maior marco relevante é a escola e o educador aceitar e quer passar por essa reconstrução, entender que esse novo aluno hoje têm potencial e estrutura para ser um sujeito mais atuante em sala de aula e protagonista do seu aprendizado, professor precisa tirar de sua cabeça que é o detentor do conhecimento, que somente ele pode expor e ensinar conceitos e conteúdo, entendendo que o aluno pode e deve fazer parte ativa nesse processo

Para essa mudança ocorrer o professor precisa querer dar esse passo de refazer a mudança na sua prática pedagógica, esse movimento precisa de muita coragem, dedicação, estudo e capacitação, precisamos quebrar paradigmas e reconhecer que hoje o aluno é tão responsável por esse processo quanto o professor.

Conceitos tão importantes no dia de hoje como a valorização do saber do aluno, a autonomia, o protagonismo não é uma ideia nova dessas novas metodologias, Paulo Freire já defendia que a Educação deveria partir da experiência do educando, considerando as potencialidades, conceitos e experiências que os alunos trazem consigo.

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Quando entro em uma sala de

aula deve ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a ele ensinar e não transferir conhecimento!

FREIRE, 2003, p. 47

2 METODOLOGIAS ATIVAS

Nos últimos tempos, especialmente no período da Pandemia, escutamos muito em falar em metodologias ativas, e seus benefícios para a educação dos dias atuais. Onde conceitua que o professor não pode ser o único responsável pela exposição do conteúdo, e sim tem o papel de ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem tornando o estudante como o grande protagonista do seu aprendizado.

Ela traz um conceito onde seu grande objetivo é transformar melhorando o modo como conhecimento é transmitido aos alunos, trazendo possibilidades diferenciadas do que é feito até então na educação escolar, como seu próprio nome diz, uma metodologia mais ativa, onde o aluno é colaborativo e parte do processo.

Vem contrapor a forma tradicional de ser dar aula, que está ultrapassada e não estimula interesse dos alunos para o aprender, traz para dentro da sala de aula um processo mais democrático, onde o professor oferece as propostas de atividades e dá autonomia aos alunos desempenhar o papel de participante ativo, pesquisador, troca de experiências e assim incentivando seus alunos a estarem ativos no processo, tornando o momento mais dinâmico e agradável, certamente gerando um aprender efetivo.

Nas metodologias ativas o processo pedagógico de ensino pode ser aplicado de diferentes formas no ensino, existem inúmeras metodologias de se propor aulas nesse modelo, porém vale ressaltar algumas que tem já sido aplicada por muitas escolas e trazendo resultados eficientes: o ensino híbrido, sala de aula invertida e gamificação.

O Ensino híbrido veio de forma imposta para a maioria dos educadores devido a Pandemia do Covid 19, acredito que inúmeros professores nem sabiam o que significava o conceito, porém é uma metodologia que veio para ficar, pois a educação precisa ultrapassar as paredes de uma escola efetivamente, ela precisa estar presente no cotidiano do aluno, e o ensino híbrido permite isso, possibilitando que além da aula presencial ela seja complementada na forma a distância, e assim possibilitando aos estudantes variadas formas de buscar informações já trabalhadas em sala de aula, complementando e dando uma possibilidade de maior apropriação do conhecimento.

Já a sala de aula invertida é a proposta que mais vejo que educadores têm dificuldade em realizar, justamente devido a muitos anos utilizando da mesma metodologia de trabalho, sendo ele o único capaz de transmitir o conhecimento. Nessa proposta o aluno assume o protagonismo, onde o professor lança uma ideia, tema ou conteúdo explicado o básico através de aulas expositivas e provoca no aluno a encontrar soluções, questionamentos e até mesmo novos conceitos, é uma forma de provocar o estudante a apropriar-se do conhecimento sem que ele seja transmitido na íntegra pelo professor,

permitindo também que o espaço de sala de aula se transforme em um lugar de debates e discussões, dando a ele a possibilidade de ser um interlocutor ativo nesse processo. Nessa forma o professor permitirá aos alunos maior interação e autonomia. Trazendo para sua aula momentos de pesquisa, discussão e socialização dos saberes.

A gamificação é trazer para dentro de sala de aula o uso da tecnologia, a qual já está tão presente na vida de todos, um caderno e um lápis já não são mais suficientes para prender o interesse desses jovens que tem o mundo na palma da mão, por isso precisamos unir essa possibilidade de trazer recursos tecnológicos para a sala de aula utilizando como uma ferramenta para a educação. Na gamificação utilizar jogos, aplicativos e plataformas no computador ou até mesmo nos celulares para fazer atividades mais atrativas e estimulando assim o seu pensamento com isso estimulando a aprender mais e saber fazer o uso de ferramentas que eles já estão habituados como um aliado no processo de aprendizagem.

O ensino precisa ser um processo significativo para os alunos, permitindo a ele estabelecer suas próprias conclusões fazendo desse processo uma relação de produção de ressignificação e reconstrução dos saberes e assim chegando ao seu objetivo de aprender.

2.1 ALUNO: protagonista no processo de ensino

Nessa perspectiva das metodologias ativas, o professor precisa permitir que o aluno seja o protagonista da sua educação e que sua sala de aula seja um espaço de oportunidades priorizando pesquisas, debates e discussões. As dinâmicas utilizadas nos dias de hoje, no contexto de aprendizado, têm que passar por essa transformação, com isso as metodologias ativas vieram para ajudar nessa transformação e trazer esse novo conceito sobre o papel do aluno e sua responsabilidade.

Traz ao aluno a responsabilidade de trilhar seus estudos, são motivados a aprender a partir de um querer do aluno, ampliando assim seus horizontes e por consequência aprendem o conteúdo que está sendo discutido, de uma forma mais livre, autônoma e efetiva. Pois são responsáveis desse processo e a aprendizagem é somente significativa quando os alunos acham que sentem assim, se engajam e trazem suas contribuições.

Nesse processo ressignificar o papel do aluno, ele passa de ser apenas um ouvinte, observador para um aluno atuante, responsável, autônomo, participativo e protagonista.

2.2 PAPEL DO PROFESSOR: mediador e transformador

Para que esse processo aconteça é necessário professor estar aberto a essa metodologia, planejando suas aulas com objetivos claro, organizando o planejamento, definindo claramente quais são as informações que serão trabalhadas e quais são as necessidades desses alunos, contendo diversas ações que serão executadas no decorrer de todo trabalho escolar, lembrando que o planejamento das aulas pode sofrer alterações caso não estejam atendendo a demanda ou objetivo que foi pensado, sendo assim um planejamento flexível.

As metodologias ativas são produzidas a partir de práticas pedagógicas onde é proporcionada ao estudante pensar, refletir, analisar, resolver, tomar decisões e aprender com o outro, então se o

professor planejar e executar mediando essas ações certamente os alunos terão um aprendizado significativo e dando aos estudantes uma maior autonomia da construção do seu conhecimento.

Muitas pessoas ao não entender esse processo das metodologias ativas, chegam a pensar que a figura do professor é quase desnecessária, mas é o contrário ela se torna mais necessária e importante, o que altera é que o professor passa ter uma posição de mediador e não mais daquele detentor do saber. Ressaltando ainda que as aulas expositivas aquelas onde o professor faz sua exposição sobre um determinado conhecimento é necessária e a introdução das possibilidades que vão se dar no decorrer do processo.

Frente a esse cenário o professor precisa compreender essa nova realidade e estudar para entender essa nova prática e modelo de educação, pois por anos estivemos muito acomodados em uma educação mais tradicional, e com a pandemia do Covid-19 percebemos o quanto isso faz a diferença. E essa mudança só ocorre quando professores saem da acomodação e da resistência do novo, a educação precisava dessa revolução e o professor precisa ser corajoso e comprometido para que ela ocorra efetivamente.

As possibilidades dessa nova educação, fará que o professor trabalhe com estratégias voltadas a aprendizagem significativa, o professor terá que ter uma maior sensibilidade para perceber os saberes dos alunos e assim utilizar a favor do processo, utilizar estratégias diferenciadas para implementar em sala de aula, onde as mesmas sejam desafiadora aos alunos, utilizar as tecnologias a seu favor, mostrando as inúmeras possibilidades do uso da internet como uma ferramenta saudável e indispensável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação só tem a ganhar, para isso precisamos desocupar a caixinha da acomodação, estudar e aplicar essa nova possibilidade, está em nossas mãos reconquistar novamente a paixão pelo aprender na escola, precisamos repensar.

Nossa prática é ser mais ativos, interativos e principalmente acompanhar o que o mundo está nos oferecendo e usar a nosso favor. Como já dizia Paulo Freire “Ensinar exige curiosidade” e assim nos movendo, sendo inquietos buscar a melhor possibilidade para nossos alunos aprenderem, alcançando o objetivo da educação significativa e eficiente para os alunos.

A escola precisa novamente assumir o papel transformador, unindo o que já se sabe com novos conhecimentos, aplicando de forma inovadora para o processo educacional, assim contribuindo na formação de cidadãos mais humanísticos às habilidades que uma sociedade exige.

REFERÊNCIAS

BACICH, Lilian; MORAN José (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórica-prática. Porto Alegre: Penso, 2017.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia** – Saber necessário à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

r

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-

48

